

ЧОРВАЧИЛИКДА ПРОБИОТИКЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ

¹Абдурахимов Исмоил Эрмухаммад ўғли, ²Ўлмасов Ботир Фарход ўғли, ³Донаев
Хусниддин Абдиалимович

¹Тошкент давлат аграр университети магистри, ²Тошкент давлат аграр университети
Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси доценти, илмий раҳбар, ³Тошкент давлат
аграр университети Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16565465>

Аннотация. В статье обобщены материалы о перспективах пробиотиков, теоретические и практические аспекты применяемых в животноводстве, показаны практические и теоретические механизмы действия пробиотиков, повышение защитных функций организма и противодействие пробиотиков патогенам. Эти пробиотики в перспективе в определенной мере могут заменить антибиотиков.

Summary

In this analytic article theoretic and practical bases of application prebiotic, its advantages, rising ability protection of organism, influence of mechanism on pathogenesis and perspective facts have been stated. This perspective prebiotic can be replaced of antibiotic on a certain level.

Калит сўзлар: Пробиотик, микрофлора, бифидиобактерия, колонизация, биоценоз, детоксикация, адгезия, адезия, рекомбинация.

Мавзунинг долзарблиги: Бугунги кунда антибиотиклардан ветеринария ва тиббиётда ҳамда чорва ҳайвонларини етиштириш ва маҳсулдорлигини ошириш мақсадида жуда кенг миқёсда фойдаланиб келинмоқда бунинг оқибатида турли хил бактерияларнинг антибиотикларга чидамлилиқ даражаси ҳам ортиб бормоқда, чунки кўп ҳолларда антибиотиклар билан даволаш тадбирларининг охиригача етказилмаслиги оқибатида юзага келиши илмий жиҳатдан ўз исботини топган. Бу эса ўз новбатида микроорганизмларнинг антибиотикларга нисбатан сезувчанлигининг пасайишига сабаб бўлади.

Ишнинг мақсад ва вазифалари: Биз адабиётлар маълумотлари асосида антибиотиклар ўрнини босувчи пробиотиклар ҳақидаги маълумотларни келтириб амалиётчи ветеринар мутахассислари ва илмий ишларини худди шу йўналишда олиб бораётган тадқиқотчилар ва ветеринар врачларнинг антибиотиклар ўрнига поробиотиклардан фойдаланиш вақти келганини ва келжакда пробиотиклар билан даволаш ишлари самарадорлигини ошириш, экологик тоза чорвачилик ва озик-овқат маҳсулотлари етиштириш имкониятлари ошиши мумкинлигини, бунинг натижасида эса чорвачилик истемол қилинадиган маҳсулотларимизнинг антибиотиклардан ҳоли бўлишини ва ошқозон ичак ситемасидаги микрофлоранинг фойдалилик хусусиятларни ошишига сабаб бўлишини айтиб ўтмоқчимиз.

Эволюция жараёни давомида ичак микрофлораси физиологик хусусиятлари бўйича фарқланадиган икки гуруҳга: автохтон (патоген бўлмаган) ва аллохтон (шартли патоген ва патоген) микроорганизмларга бўлинган, улар ичакка ташқи муҳитдан кириб

келгач, ичак биоценози учун хос бўлмаган микроорганизмлар билан биргаликда ичакнинг нормал микрофлорасини ташкил этади.

Иссиқ қонли ҳайвонларнинг резидент микрофлораси бифидиобактериялар, лактобациллалар, бактериодлар, энтерококклар ва факультатив анаэроб микроорганизмлар: эшерихиялар, салмонеллалар, ачитқисимон замбуруғлар каби спора хосил қилмайдиган мутлоқ аноэроблардан ташкил топган. Турли ёшдаги кўп қоринли ҳайвонларда микрофлораларнинг кўп қисмини *Bifidobacterium* ва *Lactobacillus* авлодлари вакиллари ташкил этади.

Ичак нормал микрофлорасининг фойдали хусусиятлари бундан 100 йил илгари маълум бўлсада, пробиотиклар ҳақидаги таълимот ва унинг шаклланиш тарихи охири 25 йилдан кам бўлмаган даврга тўғри келади. Бу даврда ичакнинг нормал микрофлораси ичак шиллик қаватининг коллонизация резистентлиги (ичакнинг ички деворида патоген агентларни йўғилишига қарши фактор) таъминланиши ва ичак биоценозини бузилиши ва веруленглиги ошган шартли патоген бактерияларнинг кўпайиши натижасида келиб чиқадиган касалликларни ривожланишида муҳим аҳамиятга эга эканлиги маълум бўлди.

Антибиотиклардан фарқли равишда, пробиотикларнинг таъсир этиш механизми ичак микрофлораси гуруҳларини йўқотишга эмас, балки пробиотик бактерияларнинг рақобатбардош штаммларини ичакда узоқ вақт яшаб, ривожланишини таъминлашдадир, улар ўз новбатада ичакдаги шартли-патоген микробларни ичак микробиоценози таркибидан сиқиб чиқаради ва сонини камайтиради, улар устидан махсус бўлмаган таъсир орқали назорат ўрнатади. (Панин А.Н) Ичакнинг нормал микрофлораси микроорганизм билан эволюцион боғланган салмоқли физиологик компонентдир, унинг ижобий таъсири фақат антогонистик самара билан чегараланмайди. Ичакнинг нормал микрофлораси организмнинг умумий лимфоретикуляр иммун тизими ва ичак шиллик қаватида жойлашган маҳаллий иммунитет, ташқи иммунитет тизими, гормонал ва эндокрин тизмлари билан боғланган кўп тизмларини физиологик бутунлигини таъминлайди.

Ичак девори шиллик қаватини фойдали микроорганизмлар эгаллашини пасайтирувчи асосий факторлар аниқланган: ирсий ва иммунитетдаги етишмовчиликлар, кимёвий (антибиотиклар, стероидлар, циклофосфомидлар, антиметоболитлар, фолий кислотаси анологлари, пиримидин, пурин ва бошқалар), физикавий (ионловчи нурланиш, иссиқлик, совуқлик, намлик), иммун реагентлар, микробли ва вирусли инфекциялар, озука моддалари тақчиллиги, организмнинг ёши. Ушбу факторлардан қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ичагидаги резистентликка асосий таъсир кўрсатадиганлари антибиотиклар билан даволаш, иммунодефицитлар ва стресслар. (Пенегин Б.В)

Грамманфий ичак микрофлорасига селектив (препаратлар билан) таъсир этиш ичак биоценозига ҳам салбий таъсир этади. Антибиотиклар ичак инфекциялари кўзгатувчилари билан бирга одатда ҳимоя функциясини бажариб, потенциал патогенлар ичакда кўплаб тўпланишига қаршилик кўрсатадиган фойдали микробларни ривожланишини тўхтатади. Ветеринария антибиотиклари грамманфий ва граммусбат анаэроб микробларнинг (*Clostridium perfringens*, *Bacteriodes fragilis*, *Bifidobacteria*, *Lactobacillus*) сонини камайтиради.

Антибиотикларни систематик тарзда қўллаш вируленглиги ошган шартли-патоген микроорганизмларнинг антибиотикларга чидамли популяцияларини юзага келишига ва протей, стафилококк, кандидио, кластридиялар чақирадиган, даволаниши

кийин бўлган дисбактериознинг ривожланишига олиб келади, бундай ҳолат грамманфий микроорганизмларнинг ичакда ривожланишини фаоллаштиради ва уларнинг ичакда яшаш даврини узайтиради. Даволаниши қийин бўлган касалликлар юзага келади.

Антибиотикларнинг кейинги авлоди, тор доирада таъсир этиш механизмига эга бўлиб, қўллаш усулидан қатъий назар ичак популяцияси таркибида эшерихияларнинг лактозанегатив ва кучсиз ферментловчи штаммларини кўпайишига, стафилококларни, ачитувчи замбуруғларни протей ва клебсиеллаларни пайдо бўлишига олиб келади. Ичакнинг нормал микрофлорасида “минус вариантлар”– деб номланувчи лактобациллалар ва бифидиобактерияларнинг антогонистик ва фермент фаоллиги пасайган штаммлари ва клонларининг сони ошади, улар клебсиеллалар, ичак таёқчалари, стафилококкларнинг ривожланишига тўсқинлик қилиш хусусиятларини йўқотади.

Патоген микробметоболизмини ўзгариши, химусда шартли патоген бактериялар ажратган захарли моддалар миқдорини кўпайиши ичак девори рецепторларини кўзгатади, ичак харакатини, суyoқлик йўқотишини кучайтиради, антибиотиклар билан биргаликда диарея синдромини ривожланишига олиб келади.

Антибиотиклар билан даволангандан кейин ичак микрофлорасининг тикланиши узoқ вақт давом этади. Ичакни сальмонеллалар коллонизациясига қарши резистентлигининг пасайиши пенициллин, ампициллин, канамицин, неомицин, метронидозол, рифомпицин, флоксациллин, амоксициллин, доксициллин, цефаликсин, полимиксин каби антибиотикларни oғиз oрқали қўллаганда исботланган.

Охирги йилларда ветеринария амалиётида антибиотиклар иштирокида ривожланадиган псевдомембраноз энтероколит феномени муҳокама этилмоқда, унинг кўзгатувчиси *Clostridium difficile* бўлиб, охирги пайтларгача одамлар ва иссиқ қонли ҳайвонлар oвқат ҳазм қилиш йўлида нопатоген яшовчиси хисобланади. (Bovden.T.A).

Ичакларнинг микроблар эгаллаб олишига қарши резистентлигининг муҳим фактори, адезия-ичак шиллик қават ворсинкаларига ёпишиш ҳодисасидир. Стресс ҳолатлари микроорганизмларни адгезия(ёпишиш) ва микроорганизм хўжайраларини ёпиштириб олишга адгезиялаш шароит яратади. Муциндан ташкил топган шилимшиқ модда бактерияларини шиллик қаватига ёпишиб олиши жараёнида муҳим аҳамиятга эга. Экстремал шароитда ичак шиллик қаватида шиллик модда (муцин) ва кислотали мукополисахаридларнинг кескин камайиши лактобациллалар ва бифидобактерияларнинг oзуқа потенциалларини чегаралайди, улар муцинни фаол парчалайди ҳамда углерод ва энергия сифатида ўзлаштиради, айна пайтда шартли-патоген микроорганизмлар бундай хусусиятга эга эмас. Лактобациллаларнинг адгезияси ичак деворига ёпишишини ўзгариши стресс ҳолатларда гармонал гомеостаз (мутаносиблик)ни бузилиши билан боғлиқ. Гармонлар бактериялар учун рецепторлар синтезини ўзгартиради ва хўжайраларни бактерияни бириктириб олиш хусусиятини шакллантиради. Стресс ҳолатларида 1_gA синтезини пасайишини ўз ичига олган иммунореактив ўзгаришлар аниқланган. 1_gA патоген кўзгатувчиларидан ҳимояланишда адгезияни ва коллонизацияни бартараф этади. Т-лимфоцитлар бактерияларни жойлашиш жойини мувофиқлаштириш таъсир механизмига эга.

Экологияси бузилган ҳудудларда ҳайвонларнинг ичак биоценозида нормал ва шартли патоген микрофлора нисбати ҳам бузилади. Кавшовчи ҳайвонлар ичагидаги эшерихияларнинг фермент фаолияти пасайган штаммлари ва клонлари кўпаяди. Бифидиобактерияларнинг сони $7\lg$, лактобациллаларнинг сони $5-6\lg$ гача камаяди.

Диспепциядан ўлган ҳайвонлар бактериологик текширилганда орган ва тўқималаридан эшерихия, салмонелла, стафилококкларнинг топилиш ҳоллари кўпаяди.

Лакто ва бифидофлорани етишмаслиги одатда бактериялар ва вируслар чақирган ичак инфекцияларида кузатилади. Салмонеллез, колибактериоз, аскаридиоз касалликлари ва ичакнинг нормал микрофлораси орасида узаро мужассамлашган боғлиқлик аниқланган. Шунингдек ичак микрофлораси таркибининг касалликни клиник намоён бўлиши ва кечиши оғирлигига, ўзгаришларни чуқурлигига ва касаллик оқибатига таъсири ҳам аниқланган.

Пробиотик культуралар вирусларнинг тушиши ва миқдорини пасайишига тўғридан тўғри таъсир кўрсатмайди лекин бундай шароитда уларнинг коллонизация резистентлигига таъсири сектор 1_gA синтезини иммун жавоб медиаторларнинг, нитрофилларининг фаоллашуви ошиши, лизоцим секрециясини ва фаоллигини опсонинлар, аглютининлар ва интерферонлар секрецияси ва уларнинг фаолларини ошиши билан намаён бўлади.

Охирги пайтларда ичакнинг коллонизация резистентлигини пасайиши ичакдаги микроорганизмларни ҳайвонларнинг орган ва тўқималарига белгиларсиз ўтиши (транслокация) аниқланган. Эшерихиялар, салмонеллалар ва кўк йиринг таёқчаларининг ичакка яқин жойлашган (регионал) лимфа тугунларига ва ички органларга ўтиши антибиотик билан даволашда, жигарнинг яллиғланишида, радиоактив нурланишларда, сепсис ҳолатларда кузатилади.

Бундай ҳолат ҳайвонлар ҳаётининг биринчи кунларида жуда муҳим аҳамиятга эга, чунки бу даврдаги ёш ҳайвонларнинг иммун тизимининг ривожланиши фаоллиги умуман паст даражада бўлади ва организмни патогенлардан ҳимоялашда асосий роль ўйнайди.

Лакто ва бифидофлораларнинг мавжудлиги ҳайвонларнинг физиологияси ва морфологиясида муҳим аҳамиятга эга, лекин уларнинг асосий шартли патоген микробларга қарши ичакнинг коллонизация резистентлигини ушлаб туриш, катта ёшдаги ҳайвонларда озуқа токсикоинфекцияларини ичакдан орган ва тўқималарга ўтишини бартараф этиши ва ёш молларда ошқозон-ичак касалликларини ривожлантирувчи ёки асоратлантирувчи дисбактериоз ҳолати ривожланиш хавфини камайтиришдир.

Шундай қилиб, пробиотикларни ветеринарияда қўллаш, ёш молларни ичак биоценозини ва иммунитет, гармонал ва фермент тизмларини мувофиқлаштиришдан бошлаб катта доирадаги муаммолар билан уйғунлашиб кетган.

Пробиотикларга қизиқиш Европа мамлакатларида паррандалар орасида юзага келган сальмонеллез эпизоотологиясидан кейин кучайди ва сальмонеллезни йўқотишда *Streptococcus faecium* культураси қўлланилди. Эришилган самара муаллифи номи билан “Нурми-эффект” деб номланди ва паррандачиликда кенг ёйилди. Россияда сальманеллезни олдини олишда шунга ўхшаш СТФ-1/56 культураси қўлланилди.

Сут ачитувчи бактериялар ҳозирги пайтгача энг кўп қўлланилиб келаётган пробиотик микроорганизм бўлиб қолмоқда. Ацидофил бактериялардан ташқари пробиотиклар таркибига *L.Cellobiosum*, *L.brevis*, *L.curvatus*, *L.delbsreuckii*, *Tupi bulgaricus*, *L.cese*, *L.fermentum*, *L.laktis*, *L.plantarum*, *L.reuterii* киради. Бифидиобактериялар нисбатан яқинда пробиотик мақсадларда қўлланила бошланди ва ичакнинг нормал микрофлорасининг бир қисми сифатида доим мавжуд бўлиши кашф этилди.

Европа ва АҚШ давлатларида ишлаб чиқарилаётган пробиотик препаратлардан фарқли равишда Японияда пробиотик препаратлар индустрияси ананасига кўра *Bacillus toyoi*, *Bacillus coagulans*, *Clostridium butyricum*, *Lactobacillus sporogenes* каби спора ҳосил қилувчи штаммлардан фойдаланишга асосланган.

Бифидоли пробиотик препаратларда *Bif. bifidum*, *Bif. adolenskensis*, *Bif. longum*, *Bif. globosum*, *Bif. animalis*, *Bif. infantis*, *Bif. thermophilus* каби бифидобактериялар ишлатилади.

Пробиотиклар таркибида *Bacillus* авлодига мансуб спора ҳосил қилувчи бактериялар- *B.licheniformis*, *B.subtilis*, *B.coagulans*, *B.lentus*, *Leykonostiklar*, *L.mesenteroides*, *L.acidilactis*, *L.cerevisiae*, *L.rammonus*, *pediokokklar* *Ped.pentosaceus*, *bakteroidlar* *Bacteroid. Amylophilus*, *Bacteroid. Cappilosus*, *Bacteroid. Ruminocola*, *Bacteroid ruminocola*, *Bacteroid. Suis*, *propionokislotali* бактериялар *Propionibacterium freudenreichii*, *Propionibacterium shermanii*, *streptokokklar* *Str.lactis*, *Str.intermedius (anginosus)*, *Str.thermophilus* ишлатилади.

Ушбу маълумотлар ветеринарияда пробиотикларнинг сонини кўпайиши, уларни яратиш ва ишлаб чиқариш муаммосига катта эътибор кўрсатилаётганини кўрсатади.

Пробиотикларга бўлган талабнинг ошиб бориши, ичак биоценози ва ҳайвонлар соғлиги билан ўзаро боғлиқлигини, бу ичак резистентлигини фаоллаштириш ва ичак микрофлораси таркибини муқимлигини сақловчи хусусиятга эга янги, аввал номалум препаратларини ишлаб чиқариши зарурлигини кўрсатади.

Маълум бўлишича, пробиотиклар таркибига кирувчи лактобациллалар ва бифидобактериялар ошқозон-ичак шиллиқ қаватини тезда қоплаб олиш имконини берувчи адгезив (ёпишиш, бирикиш) ва ўсиш-кўпайиш хусусиятларига эга бўлиши зарур экан.

Бактериялар ҳўжайраларнинг ошқозон ва ичак юқори бўлимларининг реактоген таъсирга чидамлилиги ҳам пробиотик препаратларнинг яшовчанлиги учун зарур шартдир.

Ҳайвоннинг ичаги бактерияларнинг мувоффақиятли коллонизацияси (жойлашуви) талабларига мос муҳит бўлиши лозим, шу сабабли пробиотиклар штаммларини танлашда, ичакка тушадиган штаммнинг айрим физиологик хусусиятларини ва бу хусусиятларининг ичак популяциясидаги лактобациллаларга мос келиши ҳақидаги маълумотларга эга бўлиши зарур. Чет элик олимларнинг ишларида, охириги пайтларда лактобациллалар ва бифидобактерияларнинг адгезив хусусиятларини ҳайвон турига боғлиқлиги масаласи кенг муҳокама этилмоқда.

Бунда штамм қайси ҳайвон туридан ажратилган бўлса ўша тур учун юқори самара бериши ҳақида фикр билдирилмоқда.

Пробиотиклар таъсир механизми ҳақида кенг куламли ишлар натижасида овқат ҳазм қилиш йўлларида пробиотик бактерия ва шартли потоген микрофлора орасидаги ўзаро таъсир механизмига оид тушунарли маълумотлар олган бўлсада, пробиотикларнинг одам ва ҳайвонлар саломатлигини сақлашдаги фойдали ва ишончли ролини исботлаш, ҳақиқатда энди бошланмоқда.

Пробиотиклар самарадорлигини оширишни янги йўлларида излашда, пробиотикларни турли ферментлар, иммуномодуляторлар, витаминлар ва бошқа биологик актив моддалар билан биргаликда қўллаш таклиф этилмоқда. Лактобациллалар ва спора ҳосил қилувчи бактерияларни янги даволовчи хусусиятларига эга штаммларини яратиш ва уларни озуқа маҳсулотларида фойдаланиш ёки оғиз орқали эмлашда ишлатиш мақсадида ирсий модификациялашда ютуқларга эришилган ушбу тадқиқотлар рекомбинант

штаммаларидан турли доривор бирикмаларни ташувчи фактор сифатида фойдаланиши мумкинлиги билан эътиборга лойиқ. Улар бевосита ичак шиллиқ қаватига ёки оғиз орқали сальманеллёз, эшерихиоз ёки вирус инфекцияларига қарши эмланганда иммун жавобини рағбатлантирувчи таъсирини кўрсатади.

Тадқиқотлар лактобациллаларни янги хусусиятларига эга табиий штаммаларига нисбатан бактериоцинлар, ферментлар ва биологик бирикмалар ишлаб чиқариш қобилияти кучайтирилган рекомбинант штаммларини моделлаштириш истиқболини кўзда тутмоқда. Ирсий модификацияланган микроорганизмларни ишлатишга эҳтиёткорлик билан ёндашишга қарамадан ушбу технологиялардан пробиотиклар ва ичак микроорганизмларини олишда фойдаланиш кўпайиб бормоқда.

Хулоса: Юқорида келтирилган маълумотларга асосланиб шуни айтиш мумкинки бугунги кунда кишлоқ хўжалиги ҳайвонларини соғлигини таъминлаш ва улардан экологик тоза маҳсулотлар етиштириш ва ишлаб чиқаришда пробиотикларнинг аҳамияти тўғрисидаги фикрларимизни амалиётдаги ветеринар врачлар учун фойдаланилса мақсадга мувофиқ бўлишини таъкидлаб ўтамиз. Бунинг натижаси эса пробиотикларни чорвачилик ва ветеринария амалиётида қўллаш истиқболини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Малик.И.И, Панин.А.Н, Вершинина.И.Ю “Пробиотики: Теорические и практический аспекты. Журнал. Ветеринарная сельскохозяйственных животных.№5 2006 Москва ст.58-62
2. Малик. И. И., Панин. А. Н., Вершинина. И.Ю. “Пробиотики: Теорические и практический аспекты.Журнал.Ветеринарная сельскохозяйственных животных.№5 2006 ст.48-50.
3. Использование пробиотика физбацилл при заболеваниях желудочно-кишечного тракта у поросят Журнал. Ветеринарная сельскохозяйственных животных.№5 2006 Москва ст.55-57.
4. Белков А.С. Распространение микробов. Микробиология Москва.2012 ст123-126.изд ГЭОТАР-Медиа.
5. Белков А.С. Микрофлора организма человека. Микробиология Москва.2012 ст.126-132.
6. Гурина С.В. Микрофлора растений и лекарственного сырья природного происхождения. Микробиология. изд ГЭОТАР-Медиа. Москва.2012 ст.133-137.